
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОСНОВНАЯ ДЕТЕРМИНАНТА БУРЖУАЗНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Ермилов Иван Валерьевич - аспирант 2 курса, Московский финансово-юридический университет МФЮА

Аннотация. Статья посвящена анализу развития представлений учёных-марксистов о причинах возникновения преступности в буржуазном обществе. В статье сравнивается степень общественной опасности преступлений, характерных для представителей различных социальных классов. Автором предлагается собственное видение источника корыстной преступности.

Ключевые слова. Марксизм, криминология, уголовное право, корыстная преступность.

MARKET ECONOMY AS THE MAIN DETERMINANT OF BOURGEOIS CRIME

Ermilov Ivan V.,

2nd year postgraduate student, Moscow University of Finance and Law MFUA

Abstract. The article is devoted to the analysis of the development of the ideas of Marxist scientists about the causes of crime in bourgeois society. The article compares the degree of social danger of crimes typical for representatives of different social classes. The author offers his own vision of the source of mercenary crime.

Keywords. Marxism, criminology, criminal law, mercenary crime.

DOI: 10.5281/zenodo.6379220

Рассматривая человеческое общество в его историческом развитии, учёные-марксисты исследуют различные социальные явления, возникающие или наоборот исчезающие на различных его этапах. Одним из подобных явлений, которые присущи экономической формации и, которые постепенно отмирают по мере продвижения общества к коммунизму, является преступное поведение. Конечно, говорить об абсолютном искоренении данного феномена было бы крайне утопично, однако, существенное снижение уровня преступности за счёт преодоления капиталистического способа производства видится некоторым учёным-марксистам вполне реальным. Ключевым моментом в данном вопросе является изменение существующих при капитализме общественных отношений, само существование которых ставится под сомнение некоторыми современными буржуазными криминологами, в том числе отечественными.

Чтобы разобраться каким образом переход от капитализма к социализму должен

способствовать снижению уровня преступности в социуме, необходимо проследить развитие взглядов учёных-марксистов на причины преступного поведения и выявить, какие именно общественные отношения, присущие буржуазному обществу, толкают индивида на совершение противоправных действий.

Преступное поведение представляет собой одну из наиболее опасных для общества форм девиантного поведения. Однако, не смотря на это, оно не просто неотъемлемая часть общественных отношений, возникающих в капиталистическом обществе, но и во многом явление, вызываемое причиной, лежащей в основе всей рыночной экономики – стремления к обогащению.

Одним из признаков состава преступления является субъективная сторона, характеризующаяся, в том числе мотивацией преступника. Мотивация - это внутренняя побудительная причина противоправного поведения индивида. Существуют различные точки зрения на вопрос возникновения мотивации. Так среди некоторых буржуазных криминологов, бытует мнение, что главный источник преступного поведения человека - это его психика. Разделяющие данную точку зрения учёные встречаются и среди российских криминологов, например Е. С. Жигарев [3]. И действительно, нельзя не согласиться с тем фактом, что те или иные действия человека обусловлены его поведенческими мотивами. Тем не менее, ограничиваясь таким объяснением преступного поведения личности, эти учёные приходят к выводам, вполне способным нанести серьёзный вред обществу.

Оппонируют сторонникам подобных идей криминологи-детерминисты, к которым относятся и представители марксистской криминологии. Последователи этого течения объясняют возникновение преступной мотивации, реакцией психики на те или иные внешние условия, в которых вне зависимости от собственной воли оказывается человек. Например, родившийся в буржуазном обществе и вынужденный жить по его правилам индивид, так или иначе не может полностью игнорировать необходимость зарабатывать деньги, от чего он зачастую вынужден отказаться от общественно важного труда в пользу деятельности востребованной рынком и более щедро оплачиваемой. Такая власть товаров и денег (как особой формы товара) над жизнью человека является объективной реальностью буржуазного общества, а её преодоление усилиями отдельных личностей практически невозможно. Следствием этого становится развитие товарного и денежного фетишизма у некоторых членов общества, когда их потребность в обладании материальными благами и деньгами ставится во главу угла всей их жизни. Зачастую это оказывается присуще и представителям высших слоёв общества. Обладатели и без того немалыми богатствами собственники средств производства и чиновники, с целью их преумножения не редко сознательно идут на нарушение законодательства.

Так одним из наиболее распространённых мотивов совершения преступления оказывается корысть. Желание получить имущественные выгоды лежит в основе

совершения огромного количества противоправных деяний. Лишний раз это подтверждает тот факт, что нет ни одной главы особенной части действующего УК РФ, в структуре которой отсутствовали бы составы преступлений, при определённых условиях, совершаемые по корыстным мотивам. В этой связи необходимо упомянуть и об исследованиях отечественного криминолога В. Г. Попова, установившего, что наиболее распространённым видом преступности среди российской молодёжи является именно корыстная преступность [7]. Конечно, корысть не является единственной мотивацией преступного поведения, однако как раз она лежит в основе огромного количества преступных деяний, наносящих колоссальный ущерб всему обществу.

Для выявления конкретных факторов, под влиянием которых, происходит криминализация индивида, необходимо обратиться к истории развития марксистской криминологической мысли.

Первые соображения по поводу социально-экономического устройства буржуазного общества, как главной детерминанты преступного поведения выдвигались ещё Т. Мором. В этом вопросе солидарны с ним были Т. Компанелла, Д. Верас, Ж. Мелье и А. Н. Радищев. Естественно, обойти столь важный вопрос стороной не могли и классики марксизма. В опубликованной в 1845 г. работе «Положение рабочего класса в Англии» Ф. Энгельс рассматривает преступное поведение, как наиболее грубую и самую бесплодную форму возмущения рабочего класса против эксплуатации со стороны буржуазии. При этом Энгельс отмечает, что рост количества преступлений в Англии в первой половине XIX в. прямо пропорционален увеличению численности пролетариата в это же время [8]. О том, что большая часть преступников принадлежит к рабочему классу, свидетельствует и приведённая Энгельсом статистика. На основании этого Энгельс приходит к следующим трём выводам о природе преступного поведения:

- 1) причина преступности кроется в экономических условиях капитализма;
- 2) преступность - выражение негодования рабочего класса против класса капиталистов;
- 3) преступность - бесплодная и не сулящая успеха форма классового борьбы.

Соглашаясь с первым из трёх вышеназванных положений, тем не менее, марксистская криминология была вынуждена отказаться от остальных. Несмотря на тот факт, что большая часть преступлений и по сей день совершается пролетариями, преступления, совершаемые представителями буржуазии зачастую несут гораздо большую общественную опасность. Учитывая тезис В. И. Ленина о том, что закон есть выражение воли господствующих классов, автоматически можно отбросить в сторону понимание преступности, как одной из форм классового борьбы, так как противоправное поведение, свойственно представителям не только угнетённых классов, но и классов господствующих. Более того, ещё раз необходимо отметить тот факт, что используя имеющиеся у них возможности, совершая преступления, представите-

ли правящего класса наносят обществукратно больший вред, нежели представители класса угнетённого. Об основной причине нарушения представителями правящего класса ими же и установленных законов, чрезвычайно точно выразился представитель британского профсоюзного движения Т. Даннинг, - «Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает ногами все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя под страхом виселицы» [10]. Эту же цитату приводит и К. Маркс в своей фундаментальной работе «Капитал».

Знаменательным этапом эволюции марксистской криминологической мысли стали 70-е годы XX в. На фоне переживаемых развитыми странами кризисов, во многом усугублявшихся провальной военной кампанией США во Вьетнаме и ростом идеологического влияния стран социалистического блока, происходила эволюция взглядов западных криминологов. Они для установления причин преступного поведения, вновь обратились к идеям классиков марксизма. Так в 1973 г. выходит работа трёх английских криминологов Яна Тейлора, Пауля Валтона и Джона Янга – «Новая криминология», авторы которой, постулируют классовое неравенство, в качестве основной детерминанты преступного поведения [12]. Таким образом в криминологии возникло направление, получившее название «критическая криминология» («радикальная криминология»). В США видным представителем данного направления стал социолог Р. Куинни. В вышедшей в 1975 г. работе «Социальная реальность и преступление», Р. Куинни писал: «Криминальная реальность в обществе основывается на определении преступного и не преступного... В основе процессов криминализации - классовые конфликты... В качестве преступных определяются деяния, противоречащие интересам господствующих в экономике классов... Будет ли то или иное деяние оценено в качестве преступного или не преступного, определяет класс, имеющий власть и доступ к правотворчеству» [4].

Продолжая изучать преступное поведение, Р. Куинни разработал его новую типологию, в основе которой лежала классовая структура общества. С точки зрения Куинни, преступность на основании классовой принадлежности субъекта преступления можно поделить на три группы - «преступность приспособления», «преступность сопротивления» и «преступность доминирования и подавления» [13]. Первые две характерны для представителей пролетариата и мелкой буржуазии, как правило, к ней относятся такие составы, как убийства, кражи, грабежи, сексуальное насилие и распространение наркотических средств. Третья группа преступлений свойственна представителям средней и крупной буржуазии, к ней в первую очередь относятся преступления с коррупционной составляющей, но не исключаются и правонарушения, принадлежащие к первым двум группам.

Крайне важно отметить, что помимо идей классиков марксизма, радикальные

криминологи опирались так же на теоретические положения криминологов-детерминистов, в целом не разделявших марксистские взгляды на устройство общества. Тем не менее, некоторые выводы, к которым пришли эти авторы, прекрасно коррелируют с марксистскими представлениями об обществе, что позволило взять их на вооружение радикальным криминологам. К числу таковых относятся теория стигмы и теория аномии.

Теория стигмы гласит, что ни одно действие не является преступным само по себе, а становится таковым в силу закона, установленного лицами, способными оказывать влияние на правотворчество. По мнению американского криминолога Г. Беккера, отклоняющееся поведение – это поведение, которое влиятельные люди определили как девиантное [9]. Иными словами, преступное поведение обусловлено способностью влиятельных групп создавать нормы и навязывать другим определённые оценки поведения.

Согласно теории аномии, истинные причины возникновения преступности кроются в одном из противоречий, присущих капиталистическому обществу. Данное противоречие заключается в том, что с одной стороны общество диктует индивиду в качестве основной цели его деятельности достижение личного успеха, богатства и статуса, но с другой стороны, оно же ограничивает доступ к социально одобренным каналам обретения этого успеха. Такое положение дел приводит к возникновению *аномии* – состоянию, когда ради достижения диктуемых обществом целей, человек или даже целые группы людей идут на целенаправленное нарушение правовых норм, установленных в этом обществе.

Впервые понятие аномии было введено в криминологию французским учёным Э. Дюркгеймом и изначально понималось им, как такое состояние общества, при котором, вследствие тех или иных причин, существенно ослабевает сдерживающее действие морали [2]. Однако последователь Дюркгейма Р. Мертон, изучая аномию в условиях капиталистического общества, приходит к выводу, что она является следствием несогласованности между определяемыми культурой устремлениями и социально организованными средствами их удовлетворения [6]. Так аномия провоцирует многих людей на нарушение действующих правовых норм. Мертон акцентирует своё внимание на том, что при капитализме, доминирующим видом преступности является именно корыстная преступность. С его точки зрения, даже наделённые талантами люди зачастую прибегают к обогащению при помощи незаконных средств, будь то мошенничество, вымогательство, сокрытие доходов от налогообложения или иные противоправные действия, способствующие увеличению финансового состояния человека.

В то же время возникает закономерный вопрос - как с нарушением правопорядка обстоят дела у представителей высших слоёв общества? Нарушают ли законы люди, казалось бы, достигшие диктуемых буржуазным обществом целей и имеющие воз-

возможность оказывать влияние на процесс правотворчества?

Естественно нарушают! Более того, исследования знаменитого американского криминолога Э. Сатерленда наглядно показывают, что преступления, совершаемые представителями высших слоёв общества, по степени своей общественной опасности и размеру причиняемого ими материального ущерба многократно превосходят правонарушения, свойственные выходцам из низших слоёв общества [11]. Например, вред от карманных краж, совершаемых представителями социальных низов, совершенно ничтожен в сравнении с ущербом от финансовых хищений, присущих миру бизнеса.

Так в чём же причина нарушения правовых норм людьми, которые, как кажется, достигли уже социального успеха и материального благосостояния? А может даже виднейшим из капиталистов, ежегодно занимающим почётные места в «Форбсе», имеющих у них средств недостаточно для удовлетворения всех своих материальных потребностей? Может, они недостаточно успешны? Что заставляет преступать закон людей, которые, казалось бы, уже достигли диктуемых буржуазным обществом жизненных целей? Достижимы ли эти цели вообще? Разобраться в этом вопросе поможет марксистская политэкономия.

Свой анализ обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, К. Маркс начинает с изучения товара, как мельчайшей частицы, лежащей в их основании. Рассмотрев внутренние противоречия товара, Маркс приходит к выводу о возникновении из товара денег, как особой его формы, обладающей исключительно меновой стоимостью. В своих работах он вводит такие понятия, как товарный фетишизм и денежный фетишизм. Последнему оказывается подвержена большая часть общества, в особенности представители буржуазного класса. Таким образом, во главу всей жизнедеятельности буржуа встаёт накопление денег. Именно к обладанию как можно большим количеством денежных средств можно свести все те «цели», которые капиталистическое общество диктует индивиду. Но будучи отождествлены с деньгами, эти «цели» приобретают все присущие деньгам особенности. В том числе, их качественную безграничность. То есть, для целей буржуазного общества, совершенно актуально высказывание Маркса о безграничности денег, заставляющей «... собирателя сокровищ всё снова и снова предпринимать сизифов труд накопления. С ним происходит то же, что с завоевателем мира, который с каждой новой страной завоевывает лишь новую границу» [5]. Иными словами, не существует какой-либо конкретной цели, достигнув которой капиталист мог бы завершить процесс накопления. Вместо этого, рыночная экономика вынуждает его стараться вновь и вновь приумножать свои богатства. Однако далеко не всегда у буржуа существует возможность осуществить это легальным способом. Это и толкает его к нарушению установленных законодателем правовых норм. Так основной детерминантой преступного поведения в современном мире можно считать качественную безгранич-

ность денег.

Как видно, в социально-экономическом устройстве буржуазного общества заключаются причины, вызывающие преступное поведение не только у пролетариев, но и у представителей правящего класса. Другими словами, не смотря на то, что для представителей различных социальных классов характерны различные составы правонарушений, причины их тождественны и кроются в системе общественных отношений, свойственных для обществ с капиталистическим типом производства.

Уже упоминавшийся выше ув. проф. Жигарев справедливо критикуя в своей статье «Сущность общесоциального предупреждения преступности...» взгляды Ленина (вторящего Энгельсу) на возникновение преступности, тем не менее, отрицая рыночную экономику, как основную детерминанту преступного поведения, допускает серьёзную ошибку. Действительно, не классовое неравенство лежит в основе преступного поведения, а наибольшую общественную опасность несут правонарушения, совершаемые не представителями малообеспеченных слоёв населения, а «чиновниками и олигархами», что вновь верно подмечает ув. проф. Жигарев [3]. Но причины преступлений, совершаемых этими самими «чиновниками и олигархами», кроются в рыночных общественных отношениях, товарном производстве, деньгах, как особой форме товара и их качественной безграничности.

Таким образом, единственным способом существенно сократить корыстную преступность является преодоление товарности производства. А это, в свою очередь, напрямую связано с обобществлением средств производства и «низвержением господства буржуазии», коего так страшится ув. проф. Жигарев [3]. Тот «разгул бандитизма», который мы вместе с ув. проф. Жигаревым можем сегодня наблюдать в нашей стране и которого в ней не было при советской власти, напрямую связан с переходом от плановой экономики к свободному рынку.

Ссылаясь на итальянского юриста XVIII в. Ч. Беккариа ув. проф. Жигарев пишет, что «преступления порождаются «всеобщей борьбой человеческих страстей»» [3]. С этим трудно не согласится, но какая из этих страстей одержит верх, определяется внешними условиями – теми самыми объективными обстоятельствами, в том числе, существующими общественными отношениями. И тот факт, что в этой «борьбе страстей» со значительным отрывом лидирует корысть, в очередной раз подтверждает тезис о рыночной экономике, как основной детерминанте преступного поведения.

Наглядно проиллюстрировать тезис о влиянии экономической политики государства на степень криминализации общества можно проследив динамику изменения таких показателей, как абсолютный уровень преступности и коэффициент преступности в период с конца 80-х по начало 00-х гг. прошлого века, когда в нашей стране происходил процесс перехода от плановой экономки к рыночной. Коэффициент преступности высчитывается как отношение количества совершённых преступлений к численности населения и хорошо отражает уровень криминализации общества

(рис. 1).

Рисунок 1

Динамика населения и преступности в СССР и в странах, образованных на его территории (1956–2002 гг.)

ряд 1 – динамика населения;
 ряд 2 – динамика абсолютных показателей преступности;
 ряд 3 – динамика коэффициента преступности

Так на рисунке 1 отчётливо видно, как с началом проведения рыночных реформ, при отсутствии серьёзных изменений в демографических показателях на территории СССР и постсоветском пространстве, а также, несмотря на декриминализацию множества составов преступлений и в целом либерализацию уголовно-правовой системы, происходит взрывной рост преступности и уровня криминализации населения. Помимо изменений в количественных показателях преступности, во времена перестройки происходит и её качественная трансформация. Наиболее ярко это выражается в снижении числа бытовых преступлений при одновременном бурном росте корыстной преступности [1].

В заключении хотелось бы отметить, что столь упорное нежелание ув. проф. Жигарева ставить перед органами исполнительной власти задачу общесоциального предупреждения преступности, которая, как верно подчёркивает профессор, не прописана в ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», весьма наглядно иллюстрирует высказывание немецкого радикального криминолога Р. Хаферкампа, - «Уголовная юстиция создана не для того, чтобы снижать уровень преступности, а для того, чтобы управлять ею. Ибо эта юстиция работает в тесном контакте с преступными группами, с организованной преступностью,

чтобы контролировать тех, чья преступность мала и незначительна» [3].

Литература

1. Валова В. И. (2011). Влияние уголовного законодательства и судебной практики на изменение численности и состава осуждённых. Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011. № 4. С. 12.
2. Дюркгейм Э. (1912). Самоубийство.
([https://ru.wikisource.org/wiki/Самоубийство_\(Дюркгейм\)/Ильинский_1912_\(ВТ:Ё\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Самоубийство_(Дюркгейм)/Ильинский_1912_(ВТ:Ё)))
3. Жигарев Е.С. (2018). Сущность общесоциального предупреждения преступности: прошлое и настоящее (критический взгляд кримиолога). Вестник экономической безопасности. – 2018. № 4. С. 101-106.
4. Иншаков С.М. (1997). Зарубежная криминология. М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА. С.174, 191.
5. Маркс К. Капитал. Т. 1. (<http://www.kapital-marks.ru/obrazovanie-sokrovishh.htm>).
6. Мертон Р.К. (1966). Социальная структура и аномия//Социология преступности. М., С. 401.
7. Попов В.Г. (1998). Молодёжь в сфере криминогенного влияния//Социол. исслед. №5. С. 73.
8. Энгельс. Ф. Положение рабочего класса в Англии.
(https://www.marxists.org/russkij/marx/1845/working_class_england/09.htm).
9. Becker H. (1963). Outsiders: studies in sociology of deviance. N.Y.
10. Dunning, T. J. цит. соч., стр. 35, 36
11. Sutherland E. (1983). White – Collar Crime. New York: Holt, Rinehart & Winston.
12. Taylor I., Walton P., Young J. (1973). The New Criminology: For a Social Theory of Deviance. L.: Routledge and Kegan Paul.
13. Quinney. R. (1977). Class, State, and Crime, Longman.